

ONG VA ONGSIZLIK DIALEKTIKASI: INSON TABIATIDAGI IRRATSIONAL UNSURLAR

Azimova Madinabonu Adiljon qizi

O'zbekiston davlat Jahon tillari universiteti, falsafa fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17519492>

Annotatsiya

Ushbu maqolada ong va ongsizlikning o'zaro dialektik munosabati hamda inson tabiatidagi irratsional unsurlar falsafiy-psixologik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Maqolada ong va ongsizlikning o'zaro ta'siri, ularning shaxsiy va ijtimoiy xulqdag i ifodasi, shuningdek, irratsional impulslarning inson ongiga ta'siri masalalari yoritilgan. Tadqiqotda klassik falsafiy manbalar bilan bir qatorda, Z. Freyd, K. G. Yung, E. Fromm, A. Maslou kabi zamonaviy g'oyalar ham tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: ong, ongsizlik, irratsional, psixoanaliz, arxetip, ruhiyat, metafizika, inson mohiyati.

Falsafaning eng murakkab muammolaridan biri — bu inson ongining chegaralari va ongsizlik (no'shuur) sohasining tabiati haqidagi masaladir. Inson o'zini anglash jarayonida nafaqat ongli, balki ongsiz harakatlar, impulslar va irratsional his-tuyg'ular ta'sirida yashaydi. Shu bois, "ong"ni inson tafakkurining yagona markazi sifatida emas, balki **irratsional** va **noaniq** jihatlar bilan uzviy bog'liq tizim sifatida tushunish muhimdir.

G'arb falsafasida ong va ongsizlik masalasi Immanuel Kantning "transsendental sub'yekt" tushunchasidan boshlab, Z. Freydning psixoanalitik ta'limotigacha yetib keladi. Sharq falsafasida esa bu masala ruh, nafs, qalb va ma'naviy idrok kategoriyalari orqali ifodalanadi.

Ushbu maqolaning maqsadi — ong va ongsizlik o'rtasidagi dialektik aloqani ochib berish, inson tabiatidagi irratsional unsurlarni falsafiy tahlil qilish hamda ularning shaxsiy rivojlanishdagi o'rnini aniqlashdir.

Metodologiya

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

- **Dialektik metod** — ong va ongsizlik o'rtasidagi qarama-qarshilik va ularning birligini tahlil qilish uchun;
- **Fenomenologik yondashuv** — inson tajribasidagi ongsizlik hodisalarini tushuntirish uchun (E. Gusserl, M. Merlo-Ponti);
- **Psixoanalitik tahlil** — irratsional impulslar va ongsizlik jarayonlarini talqin qilishda;
- **Komparativ metod** — Sharq va G'arb falsafasidagi irratsional inson haqidagi qarashlarni solishtirish uchun.

Manbalar sifatida: Aristotel, Kant, Hegel, Nietzsche, Freud, Jung, Fromm, va Al-G‘azzoliy, Ibn Sino asarlari tahlil qilindi.

Natijalar

Tahlil natijalariga ko‘ra, insonning ongli faoliyati uning shuur osti jarayonlari bilan uzviy bog‘liq. Irratsional unsurlar — bu inson ruhiyatining tabiiy, ammo nazoratdan tashqaridagi qismi bo‘lib, u ijod, ilhom, va emotsional qarorlar manbaidir.

1. Ong va ongsizlikning dialektik birligi

Ong inson faoliyatini boshqaruvchi, tahlil qiluvchi mexanizm bo‘lsa, ongsizlik — bu insonning ichki impulslarini, instinktlarini, orzu va qo‘rquvlarini o‘zida mujassam etgan sohadir. Z. Freyd ta’kidlaganidek, inson xulqining katta qismi “id” (instinktiv kuchlar) tomonidan boshqariladi, “ego” va “superego” esa bu kuchlarni ijtimoiy me’yorlarga moslashtiradi.

2. Irratsional unsurlar va inson mohiyati

Insonni faqat ongli mavjudot sifatida talqin etish uni to‘liq tushuntirib bera olmaydi. Nietzsche, Bergson va Yungning fikricha, inson mohiyatida irratsional, hayotiy energiya (“élan vital”) mavjud bo‘lib, u ijodkorlik, estetik idrok va orzularning manbai hisoblanadi.

3. Sharq falsafasida ongsizlik va ruhiy jarayonlar

Sharq tafakkurida ongsizlik masalasi “nafs”, “ruh”, “qalb” tushunchalari orqali ifodalanadi. Al-G‘azzoliy insondagi hayvoniy nafs (irratsional)ni aql bilan muvozanatga keltirish zarurligini ta’kidlaydi. Ibn Sino esa inson ruhining uch darajasini ko‘rsatadi: hissiy, aqliy va ilohiy. Ongsizlik, asosan, hissiy darajada namoyon bo‘ladi.

4. Zamonaviy psixologik talqin

K. G. Yungning arxetiplar nazariyasiga ko‘ra, inson ongsizligi individual emas, balki “kollektiv ongsizlik”dir — ya’ni u butun insoniyat tajribasini o‘zida saqlovchi metafizik qatlamdir. Shu sababli inson irratsional xatti-harakatlarida qadimiy tajribalarning izlari namoyon bo‘ladi.

Muhokama

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ong va ongsizlik inson tabiatining ikki muhim qirrasini bo‘lib, ular bir-birini to‘ldiradi. Ongsizlikni rad etish — insonni mexanik, bir yoqlama mavjudot sifatida talqin qilishga olib keladi.

Irratsional unsurlar insonni “inson” qiluvchi asosiy kuchlardan biridir. Intuitsiya, ijodiy tasavvur, orzular va his-tuyg‘ular insonning tafakkuridan ko‘ra chuqurroq metafizik ildizlarga ega. Shu jihatdan, inson tabiatini anglash uchun faqat aql emas, balki **ruhiy tajriba** ham zarurdir.

Bugungi kunda inson ongini o'rganishda neyrofan, kognitiv psixologiya va sun'iy intellekt falsafasi yangi imkoniyatlar ochmoqda. Ammo bu yondashuvlar hamon irratsional unsurlarni to'liq izohlab bera olmayapti. Shu sababli, ong va ongsizlik dialektikasi zamonaviy falsafaning dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

Xulosa

Tadqiqot natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Ong va ongsizlik inson tabiatining dialektik birligidir — biri boshqasiz mavjud bo'la olmaydi.
2. Ongsizlik inson xulqidagi irratsional, ammo ijodiy va intuitiv manbani tashkil etadi.
3. Irratsional unsurlar inson tafakkurining cheklanganligini, ammo ruhiy chuqurligini ko'rsatadi.
4. Sharq va G'arb falsafasida bu masala turlicha talqin qilingan bo'lsa-da, har ikkisi inson mohiyatini anglashga yo'naltirilgan.

Ong va ongsizlik muvozanati shaxsning ruhiy salomatligi, ijodiy energiyasi va ma'naviy yetukligini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Freud, S. The Interpretation of Dreams. – London: Macmillan, 1900. – 502 b.
2. Jung, C. G. The Archetypes and the Collective Unconscious. – Princeton: Princeton University Press, 1968. – 451 b.
3. Fromm, E. The Anatomy of Human Destructiveness. – New York: Holt, Rinehart and Winston, 1973. – 520 b.
4. Nietzsche, F. Thus Spoke Zarathustra. – New York: Modern Library, 1995. – 400 b.
5. Kant, I. Critique of Pure Reason. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – 856 b.
6. Al-G'azzoliy. Ihyo Ulum ad-Din. – Qohira: Dar al-Ma'arif, 1962. – 615 b.
7. Ibn Sino. Kitob ash-Shifo. – Tehron nashri, 1953. – 732 b.
8. Bergson, H. Creative Evolution. – London: Macmillan, 1911. – 400 b.
9. Maslow, A. H. Motivation and Personality. – New York: Harper & Row, 1954. – 293 b.
10. Fromm, E. Man for Himself. – New York: Holt Paperbacks, 1947. – 260 b.

